

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

QUEM SOMOS¹

A missão da Agência é ajudar os países membros a melhorar as políticas e as práticas de educação inclusiva para todos os alunos. Todo o trabalho da Agência está em conformidade com e apoia diretamente as iniciativas das políticas internacionais e da União Europeia relativamente à educação, equidade, igualdade de oportunidades e direitos para todos os alunos.

A Agência é uma organização independente, que atua como plataforma de colaboração para os 31 países membros². Trabalha no sentido de garantir sistemas educativos mais inclusivos, enquanto único organismo europeu mantido pelos respetivos países membros para esta missão específica. Criada em 1996, a Agência é cofinanciada pelos Ministérios da Educação dos países membros e pela Comissão Europeia, e apoiada pelo Parlamento Europeu.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva

² Alemanha, Áustria, Bélgica (comunidades flamenga e francófona), Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido (Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales), República Checa, Sérvia, Suécia e Suíça.

O QUE FOCALIZAMOS

INFORMAÇÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) e várias diretivas e comunicações da UE deixam claro que os países já não devem debater o *que é* a educação inclusiva ou *porque* devem disponibilizá-la. Atualmente, é necessária orientação sobre o *como* os sistemas de educação inclusiva podem ser implementados ao nível do professor, sala de aula, escola, região, município e políticas nacionais. A Agência fornece aos países **informação baseada em evidências** e recomendações sobre como pôr em prática políticas-chave.

O seu foco principal é a educação inclusiva, no seu significado mais amplo – ou seja, lidar com a diferença e a diversidade de alunos, em todos os contextos educacionais, como um **imperativo em termos de direitos humanos e de qualidade**.

Cofinanciado pelo
Programa Erasmus+
da União Europeia

UMA ABORDAGEM MULTILATERAL

Através da sua rede de países e da participação de especialistas nos projetos, a Agência alia as perspetivas da **política, prática e investigação**. Esta combinação única torna possível identificar as ligações entre estas três perspetivas e assim desenvolver recomendações de carácter global para políticas e práticas que tenham em consideração todas as perspetivas.

UMA VOZ COLETIVA

Através da cooperação com os seus países membros, a Agência assegura que o **conhecimento e os recursos em cada país** se centram em **argumentos coerentes e acordados**. Estes têm um peso suficiente para serem ouvidos como uma voz coletiva em questões-chave a nível europeu e internacional.

Os 31 países membros têm agora uma posição comum relativamente aos sistemas de educação inclusiva que define a sua visão. Esta é uma grande realização, que realça a forma como países com abordagens muito diferentes relativamente à inclusão partilham uma visão comum para uma educação inclusiva de qualidade para todos os alunos.

Entre todos os países membros da Agência, o derradeiro objetivo dos sistemas de educação inclusiva é garantir que todos os alunos, independentemente da idade, dispõem de oportunidades educativas significativas e de elevada qualidade dentro da sua comunidade local, ao lado dos seus amigos e dos seus pares.

UMA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM ENTRE PARES

A Agência apresenta uma plataforma de aprendizagem **entre pares** para os países membros e respetivos representantes e especialistas. O envolvimento em atividades da Agência – tais como visitas de projeto no país – promove a aprendizagem entre pares. Tanto os participantes dos países de acolhimentos como os participantes que visitam os países têm benefícios, uma vez que a aprendizagem entre pares facilita a **autoavaliação e troca de experiências**. Isto suporta o desenvolvimento e a implementação de políticas de longo prazo entre os participantes do projeto.

COMO ATUAMOS

O trabalho da Agência tem como preocupação principal melhorar a realização de *todos* os alunos em todos os níveis da aprendizagem inclusiva ao longo da vida. Tal deve ser feito de uma forma adequada, que permita potenciar as hipóteses e as oportunidades que se colocam aos alunos de participarem ativamente na sociedade.

São varias as atividades da Agência para promover este objetivo:

PROJETOS

Recolhe dados, analisa informação e disponibiliza aos países membros recomendações e orientações para as políticas e práticas, ao mesmo tempo que partilha informação sobre temas prioritários, via trabalho de projeto.

Todos os projetos temáticos se centram em questões de interesse comum para os decisores políticos da área das necessidades especiais e educação inclusiva. Ao longo dos anos, a Agência cobriu uma ampla variedade de tópicos, incluindo intervenção precoce na infância, formação de professores, políticas de financiamento, avaliação, ensino e formação vocacional, TIC e acessibilidade à informação, e aumentando o sucesso de todos os alunos.

Os projetos futuros irão centrar-se nas políticas de educação inclusiva para prevenção do insucesso escolar, na política para apoio aos diretores das escolas na implementação da educação inclusiva, na preparação dos professores para incluírem efetivamente todos os alunos, e na análise dos efeitos da educação inclusiva no apoio da inclusão social a longo prazo.

REVISÃO DAS POLÍTICAS DO PAÍS

O trabalho da Agência ao nível da Revisão e Análise das Políticas do País (CPRA) constitui uma nova forma de informação individualizada para cada país. Fornece aos países uma reflexão sobre o enquadramento das suas políticas atuais para a educação inclusiva. Adicionalmente, estabelece recomendações específicas para cada país sobre prioridades a seguir.

TRABALHO DE CONSULTORIA EXTERNA

Trabalha individualmente com os países, no âmbito de acordos bilaterais, na auditoria externa aos seus sistemas de educação inclusiva. A auditoria examina as prioridades atuais no âmbito de um conjunto de standards identificados pelo país em questão. A abordagem no contexto de auditoria externa ajuda a sustentar a autoavaliação a diferentes níveis do sistema e a identificar áreas a desenvolver futuramente no quadro do sistema do país.

Disponibiliza ainda consultoria a organizações internacionais que investigam questões da política de educação inclusiva também do interesse da Agência.

DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Os resultados e as conclusões do trabalho da Agência são amplamente divulgados no âmbito da rede europeia de países membros e para além desta. Toda a informação está disponível no Web site da Agência, onde podem ser descarregados gratuitamente resultados de projetos, como relatórios, revisões da literatura, folhetos informativos e sínteses. Os principais resultados de projetos estão disponíveis nos 25 idiomas oficiais da Agência.

O Web site da Agência contém informações valiosas sobre cada país membro. Inclui perspetivas gerais dos sistemas jurídicos, financiamento, educação especial, formação de professores, dados, indicadores de qualidade e notícias de cada país.

CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS POLÍTICOS

Organiza e participa em conferências, seminários, mesas-redondas, sessões temáticas e outros. Estes eventos constituem uma oportunidade para uma maior consciencialização, partilha de aprendizagens e de informação em áreas prioritárias, e para facilitar o trabalho em rede entre todas as partes interessadas.

COOPERAÇÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL

A cooperação com as instituições europeias e organizações internacionais, como a UNESCO e respetivos institutos (Gabinete Internacional de Educação, Instituto para as Tecnologias de Informação na Educação), OCDE, Eurostat, Eurydice, Cedefop e Banco Mundial, constitui um aspeto importante do trabalho da Agência.

Várias organizações trabalham em prol de objetivos comuns, orientadas por valores partilhados. A Agência colabora em atividades de projeto com diversas organizações para evitar sobreposições e para capacitar as sociedades a serem mais inclusivas.

CONTACTE-NOS

Se pretender falar com alguém sobre educação inclusiva, entre em contacto com o representante da Agência no seu país. Todos os dados de contacto podem ser encontrados na secção «Informação do País» ('Country information'), no Web site da Agência:

www.european-agency.org/country-information

Para questões relacionadas com a Agência e o seu trabalho, contacte:

o Secretariado:

secretariat@european-agency.org

ou o escritório em Bruxelas:

brussels.office@european-agency.org